

Reflexiones por Luis Rafael Moscote-Salazar

domingo, 5 de octubre de 2025

El Don de la Prudencia: Cualidad que Debe Ser Cultivada en los Médicos

Autor: Luis Rafael Moscote-Salazar, MD, Neurocirujano e Investigador Clínico

Correo de contacto: rafaelmoscote21@gmail.com

En nuestra cultura contemporánea, la velocidad se ha convertido en una medida de eficiencia, una tendencia en la que el valor de los resultados inmediatos eclipsa otras consideraciones. Esta inclinación cultural hacia la rapidez ha alcanzado la profesión del médico. La tecnología es más eficiente, dado que ella puede darnos resultados en minutos. Por lo tanto, ella puede ser más valorada en el campo de la medicina que un humano. Después de todo, la tecnología no requiere compensación económica, ¿no?

Sin embargo, hay una cualidad que se esfuma en medio de la prisa, pero que es clave en el diario vivir: La prudencia. Es un método que nos permite actuar con moderación y responsabilidad en todas nuestras acciones, haciendo lo que se debe hacer en el ahora, ya que no toda tarea urgente requiere una intervención inmediata. Este don no es sinónimo de ser apático, ni podemos afirmar que es el escepticismo disfrazado de mérito.

La prudencia es necesaria en los corredores del hospital, durante los turnos, en las difíciles conversaciones con los maestros, durante los estresantes tiempos. Pues más allá de todo, ella nos permite evaluar nuestro alcance y nuestros límites, para así actuar acorde. Es sin duda un regalo que se fortalece con la experiencia. El compromiso diario es obligatorio, acompañado de un autoexamen incesante y de humildad. Desafortunadamente, la prudencia requiere años para desarrollarse. Oh, bendita prudencia, ¡Qué glorioso seríamos si nació con usted!

Un médico que es juicioso se abstiene de la acción, pero no debido a la duda sino porque posee la habilidad para discernir lo esencial de lo verdaderamente apremiante. Es el médico quien posee la habilidad para identificar las necesidades del paciente y las acciones que requiere tomar para demostrar su experiencia. La prudencia en medicina guía las acciones: establece que no todas las personas requieren intervención médica, no todas las afecciones de salud requieren un conjunto de pruebas, y la intervención médica temprana no siempre es necesaria. A menudo, el

Buscar este blog

Buscar

Inicio

Denunciar
abuso

Archivo del blog

octubre 2025 (2)

aspecto crítico puede ser la era de la sagacidad, donde se fusionan los hechos, poseyendo la capacidad de prestar atención, examinar y asignar el tiempo justo para cada tarea.

En nuestros sistemas de salud, hemos observado que, gradualmente, la precaución ha sido reemplazada por la adopción de pautas inflexibles, monitoreo administrativo estricto y la aparición de expectativas inalcanzables. Ahora, el médico se está adaptando para incorporar los intervalos de tiempo estándar a su práctica clínica. Además, los pacientes a menudo buscan información adicional sobre sus condiciones de salud, lo que aumenta su nivel de ansiedad. De esta manera, ser prudente podría parecer obsoleto, incluso una medida contraproducente cuando se trabaja en un sistema que busca ser eficaz. Pero, aquí es donde el valor de la prudencia se vuelve relevante: ella protege a nuestros pacientes.

Un médico prudente no prescribe medicamentos innecesarios, y guía a los pacientes para evitar la automedicación, la cual puede causar efectos adversos y, por consiguiente, acciones legales.

Ocasionalmente, lo lleva a buscar evidencia y encontrar investigaciones que sustenten que el tratamiento innecesario no ofrece beneficios tangibles e incluso puede dañar al paciente.

Ser prudente, desde el punto de vista ético, se valora, por ser parte del principio de la ética médica de -no hacer daño-; actúa como un faro de iluminación, guiando el viaje de cada médico con su paciente.

La rapidez es sinónimo de productividad dentro de nuestra sociedad, lo que nos lleva a priorizarla. Valoramos la tecnología por ofrecernos resultados en minutos. Sin embargo, en la práctica clínica el médico cumple el mismo papel al dar una respuesta rápida con total precisión. Entonces, ¿por qué él no es valorado? Si en su práctica SI esta presente esta característica, aunque no sea aparente de inmediato. Es aquí donde deja de ser un obstáculo y se convierte en una virtud.

Referencias

1. Moreno Villares, J. M. (2014). Prudencia, virtud indispensable / Phronesis: Medicine's Indispensable Virtue. Cuadernos de Bioética, 25(83), 105–110.
2. Arellano RJS, Semper GAI, Cañete VR. Ética, prudencia y educación médica. De la moral tradicional a la necesidad actual. Rev Méd Electrón. 2021;43(1):.
3. Hoyos, J. B. (2022). La futilidad como criterio médico, la prudencia como valor para mediar en la justicia de la atención de pacientes al final de la vida. Meridiano - Revista

Colombiana De Salud Mental, 1(2), 2-12. <https://doi.org/10.26852/28059107.625>

4. Pastor, A.L (2019). Carácter ético y prudencia: análisis del acto humano en las decisiones clínico-éticas. Cuadernos de Bioética, Revista de Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, España. 30(99): 149-156. <https://aebioetica.org/revistas/2019/30/99/149.pdf>

5. Izquierdo, C (2019). Elegir con prudencia, 'No hacer'. Atalaya Médica Turolense. No. 1 , pags, 5-10. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7593699>

6. Martínez, O. (2008). El encuentro clínico Dialógico, Comprensivo y ético como fundamentos de la práctica médica. Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Vol 56, No. 3, Bogotá, Julio-Septiembre 2008.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-00112008000300008&script=sci_arttext

en [octubre 05, 2025](#)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.

 Escribe tu comentario

[Inicio](#)

[Entrada antigua](#)

Suscribirse a: [Enviar comentarios \(Atom\)](#)

El Don de la Prudencia: Cualidad que Debe Ser Cultivada en

los Médicos Autor: L...

(sin título)

Fatiga por compasión en Neurocirugía Autor: Luis
Rafael Moscote-Salazar, MD, Neu...

Tema Fantástico, S.A.. Con la tecnología de [Blogger](#).